

**HUDUDIY NASHRLAR IMIDJINI OSHIRISHDA PR TEXNOLOGIYALARI VA
SUN’IY INTELLEKT**

GULNOZA NABIYEVA

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya davrida hududiy nashrlar imidjini saqlab qolishda jamoatchilik bilan aloqalar (PR) texnologiyalari va sun‘iy intellekt (SI) vositalarining integratsiyasi roli haqida muhokama qilinadi. Hududiy nashrlar imidjini oshirishda PR texnologiyalari va sun‘iy intellekt vositalarining rolini nazariy jihatdan ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: imidj, hududiy nashrlar, sun‘iy intellekt, OAV.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ommaviy axborot vositalari tizimi tubdan o‘zgarimoqda. Ayniqsa, hududiy nashrlar o‘z o‘rnini saqlab qolish va jamoatchilik ishonchini qozonish uchun jiddiy raqobatga dosh berishi zarur [¹]. Hududiy nashrlarning imdji – bu nashrning mahalliy aholi, reklama beruvchilar va davlat tashkilotlari oldidagi obro‘si, ishonchlilik darajasi va o‘ziga xos qadriyatlar majmuasi. Imidjni boshqarishda an‘anaviy jamoatchilik bilan aloqalar texnologiyalari muhim rol o‘ynaydi. Biroq so‘nggi yillarda sun‘iy intellekt (SI) vositalarining jadal rivojlanishi PR amaliyotini sezilarli darajada o‘zgartirmoqda: kontent yaratish, auditoriya tahlili, shaxsiylashtirish va samaradorlikni o‘lchash kabi jarayonlar avtomatlashtirilmoqda[²]. O‘zbekiston hududiy nashrlari uchun bu masala alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar, jumladan, axborot siyosatini modernizatsiya qilish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturlari doirasida mahalliy OAVning faoliyat samaradorligini oshirish talab etiladi[³]. Shu bilan birga, hududiy nashrlarning ko‘pchiligi moddiy-texnik va kadrlar resurslarining cheklanganligi, zamonaviy PR va SI vositalaridan yetarlicha xabardor emasligi muammosiga duch kelmoqda. Shu sabali, PR texnologiyalari va sun‘iy intellekt vositalarining hududiy nashrlar imidjiga ta‘sirini kompleks o‘rganish, ularni samarali integratsiyalash yo‘llarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy vazifadir.

Ushbu maqolaning maqsadi — hududiy nashrlar imidjini oshirishda PR texnologiyalari va sun‘iy intellekt vositalarining rolini nazariy jihatdan asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqarishdan iboratdir. Maqolada hududiy nashrlar imidjini shakllantirishda PR texnologiyalarning asosiy funksiyalarini aniqlash, sun‘iy intellekt vositalariniing PR jarayonlariga integratsiyalashuvi va ularning imidjiga ta‘sirini tahlil qilish va O‘zbekiston hududiy nashrlari misolida PR va SI integratsiyasining amaliy samaradorligini baholashni vazifa qilib olindi.

Ushbu tadqiqot yangiligi deb esa, mahalliy OAVning o‘ziga xos resurs cheklovlari va ijtimoiy-madaniy sharoitlarini inobatga olgan holda SI vositalarining PR samaradorligiga ta‘siri empirik materiallar asosida baholanadi.

¹ Radcliffe, D. (2025). From community connection to AI innovation: 5 keys to local media trust and growth. WAN-IFRA report, p. 12–19

² Citrawijaya, O.R.(2025). Communication Transformation : The Role of AI in Digital Public Relations Across Industries. Journal of Communication and Socio-Political Sciences.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish to‘g‘risida”gi PQ-358-son 14.10.2024-yil

Hududiy nashrlar imidjini oshirishda PR texnologiyalari va sun’iy intellekt vositalarining rolini o’rganuvchi ilmiy adabiyotlar bir necha asosiy yo’nalishda rivojlangan: PR nazariyalari va ularning media sohasidagi tatbiqi, SI ning PR va jurnalistikadagi o’rni, hamda hududiy nashrlarning o’ziga xos xususiyatlari va imidj boshqaruvi. Jamoatchilik bilan aloqalar sohasidagi imidjni boshqarishning asosiy nazariy modellaridan biri *Uilyam Benoit* tomonidan ishlab chiqilgan *imidjni tiklash nazariyasi* hisoblanadi. Benoitning fikricha, tashkilotlar inqirozli vaziyatlarda beshta asosiy strategiyalardan foydalanadi, ya’ni inkor etish, mas’uliyatni yumshatish, kamaytirish, qayta qurish va kompensatsiya orqali o’z obro’sini himoya qilishi mumkin^[4]. Ushbu nazariya hududiy nashrlar uchun ham dolzarb, chunki ular mahalliy auditoriya oldida mas’uliyatni o’z zimmasiga oladi va xatoliklar tezda jamoatchilik noroziligiga sabab bo’lishi mumkin.

Kun tartibini belgilash nazariyasi. Yana bir muhim nazariya egalaridan biri M.Makkombs va D.Shou tomonidan ilgari surilgan^[5]. Ushbu nazariyaga ko’ra, OAV muayyan mavzularni ko’proq yoritish orqali jamoatchilik e’tiborini qaysi masalalarga qaratishni belgilaydi. Hududiy nashrlar uchun bu, ayniqsa, muhim: ular mahalliy muammolar, yutuqlar, va tadbirlarni kun tartibiga olib chiqish orqali o’z imidjini shakllantiradi. Zamonaviy PR strategiyalari aynan shu nazariyaga tayanib, nashrning asosiy xabarlarini keng jamoatchilikka yetkazishda SI vositalaridan foydalanmoqda.

Algoritmik jurnalistika nazariyasi. N.Turman va N.Diakopoulos kabi tadqiqotchilar SI ning yangilik ishlab chiqarish jarayonlariga ta’sirini tahlil qilgan^[6]. Ushbu nazariyaga ko’ra, algoritmlar va neyron tarmoqlar ma’lumotlariga asoslangan hisobotlarni (masalan, moliyaviy natijalar, sport statistikasi) avtomatik yozish, shuningdek, muharrirlarga eng dolzarb mavzular bo’yicha takliflar berish imkonini yaratadi. Hududiy nashrlar uchun bu, ayniqsa foydali, chunki ular cheklangan inson resurslari sharoitida tezkor yangiliklarni yetkazib berishlari mumkin.

Tadqiqot natijalari PR va SI integratsiyasi hududiy nashrlar imidjiga ijobiy ta’sir ko’rsatishi mumkinligini, biroq O’zbekiston sharoitida bu jarayon juda sekin va notekis rivojlanayotganligini ko’rsatdi. Bu holat innovatsiyalarning tarqalishi nazariyasi nuqtai nazaridan tushuntirilishi mumkin^[7]. Rogersning modeliga ko’ra, yangi texnologiyalarni qabul qilishda “erta qabul qiluvchilar” va “kech qolganlar” guruhlar mavjud. O’zbekiston hududiy nashrlari asosan “kechki ko’pchilik” va “kech qolganlar” toifasiga kiradi, chunki ular SI vositalarini joriy etishda yuqori darajadagi noaniqlik va resurs cheklovlarini boshdan kechirmoqda. Imidjni tiklash nazariyasi bo’yicha, tashkilotlar inqiroz vaziyatlarida qo’llaydigan strategiyalar ularning obro’sini saqlashda muhim ahamiyatga ega^[4]. Tadqiqotimiz shuni ko’rsatdiki, hududiy nashrlar asosan passiv va reaktiv strategiyalardan foydalanadi, faol va konstruktiv strategiyalarni qo’llamaydi. Bu holat ularning PR salohiyatining cheklanganligini va inqirozli vaziyatlarda imidj jiddiy zarar ko’rishi mumkinligini ko’rsatadi. SI vositalari esa inqirozni erta aniqlash (sentiment tahlili) va tezkor javob berish (avtomatlashtirilgan xabarlar) imkonini berib, ushbu kamchilikni bartaraf etishi mumkin^[2]. Kun tartibini belgilash nazariyasi nuqtai nazaridan, hududiy nashrlar mahalliy muammolarni yoritishda muhim rol o’ynaydi^[5]. Biroq tadqiqotimiz natijalariga ko’ra, nashrlar PR strategiyalarini deyarli qo’llamaydi, shuning

⁴ Benoit, W. L. (1995). *Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies*. SUNY Press, P. 74–85

⁵ McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.

⁶ Diakopoulos, N. (2019). *Automating the News: How Algorithms Are Rewriting the Media*. Harvard University press, P. 45-67.

⁷ Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press, P. 162–177

uchun ularning kun tartibiga ta’siri ham sust. SI vositalari yordamida eng dolzarb mavzularni tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan xabarlar yaratish orqali nashrlar o‘z ta’sirini kuchaytirishi mumkin. Masalan, agenda-setting jarayonida SI real vaqt rejimida qaysi mavzular auditoriyada eng ko‘p rezonans uyg‘otayotganini aniqlab, muharrirlarga takliflar berishi mumkin[6].

Birinchiidan, SI vositalarini joriy etish bosqichma-bosqich bo‘lishi kerak. Alimov (2025) taklif qilgan modelga asosan, avval oddiy va arzon vositalar (matn tahrirlagichlar, avtomatik tarjimonlar) sinov tariqasida joriy etilishi, so‘ngra murakkabroq PR-analitika platformalariga o‘tish tavsiya etiladi^[8].

Ikkinchiidan, xodimlarning malakasini oshirishga alohida e’tibor qaratish lozim. Djumanova (2025) ta’kidlaganidek, O‘zbekiston jurnalistlarining SI savodxonligi past darajada[7]. Shu sababli, OAV uyushmalari va oliy o‘quv yurtlari qoshida qisqa muddatli treninglar va onlayn kurslar tashkil etish maqsadga muvofiq.

Uchinchiidan, PR strategiyalariga SI ni integratsiyalashda etik masalalarni hal qilish muhim. Ekspertlarimiz tomonidan qayd etilgan “ishonchsizlik” muammosini bartaraf etish uchun nashrlar SI yordamida yaratilgan kontentni ochiq belgilashi (masalan, “AI-generated” teg), shuningdek, muharrir nazoratini kuchaytirishi kerak. Bu Radcliffe (2025) tomonidan taklif etilgan “shaffoflik va javobgarlik” tamoyiliga mos keladi[1].

PR texnologiyalari va sun’iy intellekt vositalarining uyg‘un integratsiyasi hududiy nashrlar imidjini oshirishning strategik yo‘nalishidir. O‘zbekiston sharoitida bu integratsiya hali boshlang‘ich bosqichda bo‘lib, jiddiy to‘sqinliklar mavjud. Biroq to‘g‘ri strategiya, malaka oshirish va davlat yordami bilan hududiy nashrlar raqamli transformatsiyani amalga oshirib, mahalliy auditoriya oldidagi ishonch va obro‘cini mustahkamlashi mumkin. Kelgusida SI vositalarining rivojlanishi bilan PR sohasida yangi, yanada samarali modellar paydo bo‘lishi kutilmoqda va hududiy nashrlar bu jarayonda faol ishtirok etishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Alimov B. (2025) Jurnalistikada sun’iy intellekt davri. Toshkent: O‘zDJTU nashri, 145-162
2. Benoit, W. L. (1995). Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies. SUNY Press, p. 74–85.
3. Diakopoulos N.(2019). Automating the News: How Algorithms Are Rewriting the Media. Harvard University press, p. 45-67.
4. Djumanova S. (2025). Indicators of Media Literacy of Uzbek Media Representatives Related to the Use of Artificial Intelligence. In: International Confrence on Digital Media and Education Proceedings, p.112-118.
5. Citrawijaya O.R.(2025). Communication Transformation : The Role of AI in Digital Public Relations Across Industries. Journal of Communication and Socio-Political Sciences.
6. McCombs M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
7. Radcliffe D. (2025). From community connection to AI innovation: 5 keys to local media trust and growth. WAN-IFRA report, p. 12–19.
8. Rogers E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press, p. 162–177.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish to‘g‘risida”gi PQ-358-son 14.10.2024-yil.

⁸ Alimov B.(2025) Jurnalistikada sun’iy intellekt davri. Toshkent: O‘zDJTU nashri,145-162